

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

**КРАВЧЕНКО М.И.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрена роль информационно-аналитической работы в условиях усложнения среды бизнеса для успешной деятельности предприятия. В связи с этим возникает задача оптимизации такой деятельности, для чего необходимо построение моделей влияния информационно-аналитической деятельности на финансовые показатели предприятия. Рассмотрена проблема выбора проектов по совершенствованию бизнес-аналитики предприятия.

Ключевые слова: моделирование, информационно-аналитическая деятельность, стратегическая карта, система сбалансированных показателей, процессы управления клиентами, инновационные процессы, факторы обучения или человеческого капитала, организационное совершенствование

INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITIES IN MANAGING ENTERPRISE

**KRAVCHENKO M.I.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of department
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article considers the role of information and analytical work in the context of the increasing complexity of the business environment for the successful operation of the enterprise. In this regard, the task of optimizing such activities arises, for which it is necessary to build models of the impact of information and analytical activities on the financial performance of the enterprise. The problem of selecting projects for business intelligence improvement of the enterprise is considered.

Keywords: modeling, information and analytical activities, strategy map, balanced scorecard, customer management processes, innovation, learning factors or human capital, organizational improvement

Постановка задачи. Эффективность деятельности современного предприятия во многом определяется процессами обработки информации, и важнейшей компонентой этой деятельности является анализ информации. В целом суть аналитической работы заключается в сборе исходных данных и первичной информации, её обобщении, установлении причинно-следственных связей влияния одних фактов на другие, на основании полученных результатов анализа и имеющегося опыта – агрегирование данных, подготовка аналитических справок, отчётов, и, в конечном итоге – моделировании и прогнозировании развития ситуации [4].

Информационно-аналитическая деятельность призвана обслуживать следующие основные задачи, связанные с деятельностью фирмы [7]: обеспечивать поддержку принятия адекватных управленческих решений на всех уровнях и направлениях деятельности фирмы; интегрировать все информационные потоки на фирме в рамках единой идеологии и с точки зрения используемых методов управления и решаемых проблем; осуществлять координацию и согласование деятельности отдельных подразделений и бизнес-направлений предприятия и др.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы информационно-аналитической деятельности в управлении предприятием рассматривались как отечественными, так и зарубежными учёными, среди которых можно выделить работы: Духонина Е.Ю., Исаева Д.В., Мостового Е.Л. [4], Комова С. [7], Данилина А.В. [3], Скрипкина К.Г. [12], Каплан Р.С., Нортон Д.П. [5-6], Markowitz Н.М. [10], Sharpe W.F. [11], Tobin J. [15] и др. Анализ научных изысканий указывает на то, что существует целый ряд подходов к пониманию информационно-аналитической деятельности, что, вообще говоря, и неудивительно, учитывая самые различные аспекты, задачи и ситуации, в которых используется данное понятие. С точки зрения данного исследования необходимо подчеркнуть, что каждый подход к пониманию информационно-аналитической деятельности выделяет свой специфический набор методов сбора и анализа информации, полезные эффекты, методы управления информационно-аналитической деятельностью и др. Поэтому моделирование информационно-управленческой деятельности и управление ею наиболее целесообразно реализовывать в рамках конкретной концепции или концепций.

Цель статьи – рассмотрение моделей информационно-аналитической деятельности (ИАД) предприятия с учётом выбранной стратегии.

Изложение основного материала исследования. В условиях усложнения среды бизнеса важнейшую роль для успешной деятельности предприятия приобретает информационно-аналитическая работа. В связи с этим возникает задача оптимизации такой деятельности, для чего необходимо построение моделей влияния информационно-аналитической деятельности (ИАД) на финансовые показатели предприятия. Однако задача создания достаточно общих моделей такой деятельности предприятия,

включая и его стратегию, исследована недостаточно. В подавляющем большинстве работ, посвящённых анализу влияния ИАД на деятельность предприятия, авторы ограничиваются каким-либо одним методом, либо группой родственных методов. Каждый из таких частных подходов позволяет представить лишь один из каких-либо аспектов ИАД. В ряде работ [3, 4] отмечена необходимость комплексного подхода к оценке и управлению ИАД, рассмотрен целый ряд методов и их логические взаимосвязи. Вместе с тем указанные работы посвящены в большей степени оценке ИТ-технологий, т.е. компьютерных технологий, поддерживающих собственно информационно-аналитическую деятельность. Вследствие этого в них недостаточно рассмотрены качественные и численные оценки влияния ИАД на деятельность фирмы, не приведены показатели, отображающие специфику ИАД, а, соответственно, и методы управления ИАД с помощью этих показателей.

Наиболее известной и широко используемой идеологией, позволяющей связать стратегию, текущую деятельность и ресурсы предприятия, является вышеотмеченная концепция системы сбалансированных показателей (ССП), разработанная Р. Капланом и рядом других авторов [5-6]. В этой концепции при разработке стратегии большое внимание уделяется нефинансовым показателям, в частности, человеческому капиталу, а таким образом и тесно с ним связанной ИАД. Для отображения важнейших направлений стратегии и развёртывания стратегии в более детальную систему показателей используется так называемая стратегическая карта, представляющая собой схему с отображением важнейших направлений стратегии и описывающих эти направления показателей, а также взаимосвязи между ними.

Стратегическая карта состоит из нескольких направлений или уровней. Для описания деятельности экономического объекта предложено использовать следующие направления: финансовая деятельность – это запаздывающий индикатор, главный показатель успеха стратегии; клиентская составляющая, описывает стратегию фирмы по привлечению и удержанию клиентов; внутренние бизнес-процессы – опережающий индикатор будущих успехов; нематериальные активы, включая составляющую обучения и развития, а также ИАД, это основной источник устойчивого создания стоимости.

Стратегическую карту необходимо рассматривать для конкретной компании и в рамках конкретной стратегии. Например, для торговой компании в финансовой компоненте решающим фактором будет долгосрочная прибыль.

В клиентской составляющей выделим следующие основные инструменты.

Качество – торговля товарами известных фирм, с гарантированным качеством, что формирует положительный имидж торговой фирмы в глазах покупателей.

Бренд производителя товаров – т.е., торговля товарами известных фирм, поскольку именно эти товары привлекают внимание покупателей, позволяя удерживать уже существующих и привлекать новых.

Бренд фирмы-продавца – должен ассоциироваться с гарантированным качеством товара, качеством обслуживания, престижностью покупки в данной фирме и т.д.

Обслуживание покупателя – включает в себя консультации при выборе нужной аппаратуры, удобство для покупателя форм оплаты, доставка приобретённого товара на дом и т.д.

Послепродажное обслуживание – очень важный фактор в сфере продаж современной высокотехнологичной техники: компьютерной, телевизионной, фото и видео и т.д.

Широкий выбор – в том числе новейших моделей аппаратуры и оборудования, включает в себя в качестве обеспечивающих механизмов наличие склада, эффективных каналов связи с поставщиками и т.д.

Внутренняя составляющая стратегической карты должна ориентироваться на факторы финансовой и клиентской составляющей, и с такой точки зрения должна включать в себя:

1. *Процессы операционного менеджмента*: поставки продукции как на склад, так и в последующем в магазины, фирмы по мере запроса клиентами; управление рисками при поставке продукции, её распределении, востребованности покупателями (что связано с большой скоростью обновления и риском не продать старые партии); работа с покупателями, включая их обслуживание во время продаж, послепродажное обслуживание и т.д.

2. *Процессы управления клиентами*: выбор и обновление целевых сегментов рынка высокотехнологичной аппаратуры, а также клиентов, наиболее перспективных с точки зрения выбранных сегментов; привлечение новых клиентов и удержание старых; создание и сохранение базы данных о клиентах.

3. *Инновационные процессы*: создание на фирме эффективного сектора послепродажного обслуживания клиентов, что позволит повысить привлекательность продаж, квалификацию персонала и повысить степень удержания клиентов; освоение новых видов продукции, включая их выбор, обучение персонала, выбор каналов продаж, маркетинговые мероприятия и т.д.

4. *Регулирующие и социальные вопросы*. Четвёртый решающий фактор стратегии фирмы, так или иначе, связан со знаниями, поэтому назовём его составляющей знаний. В рамках этой составляющей выделим отдельно ИАД, и тесно с ней связанные факторы обучения и организационного совершенствования.

В свою очередь ИАД должна включать в себя: разработку и постоянный анализ моделей поставок и продаж с целью повышения их эффективности и снижения рисков; разработку и сопровождение проектов

развития фирмы; информационно-аналитическое сопровождение работы с клиентами, что принято называть CRM-идеологией, или CRM-деятельностью; информационно-аналитическую поддержку принятия решений о деятельности фирмы и др.

5. *Факторы обучения, или человеческого капитала:* навыки и умения; в условиях постоянного изменения ассортимента товаров, их усложнения, появления новых методов продаж или усовершенствования существующих необходимо постоянное обучение персонала, использование для этого компьютерных технологий; знания как способ развития и совершенствование своей деятельности в условиях рисков и быстрых изменений. Очевидно, что знания тесно связаны с ИАД и взаимно обуславливают друг друга. Но если под знаниями принято понимать в большей степени индивидуальный процесс усвоения и анализа информации, то под ИАД принято понимать результат такой деятельности, а также модели и формальные методы анализа информации; ценности как основа системы мотивации и движущая сила всей деятельности и позитивных изменений на фирме.

6. *Организационное совершенствование:* создание гибкой организационной структуры, максимально соответствующей стоящим перед фирмой задачам; воспитание командного духа, поскольку только команды способны эффективно работать в условиях жёсткой конкуренции; освоение новых форм работы.

Существует достаточно большое число компонент ИАД, с помощью которых возможно влияние на прибыль компании в долгосрочном плане, в частности, это: разработка различного рода моделей, выбор сегментов рынка и целевых клиентов, получение и анализ информации о клиентах, разработка различного рода проектов, улучшение качества принимаемых решений и др.

Выделим основные направления влияния информационно-аналитической деятельности на повышение эффективности деятельности крупной торговой фирмы:

1) привлечение и удержание клиентов за счёт ИАД и GRM (информационно-аналитическое сопровождение работы с клиентами). Основные факторы рассматриваемой модели, приводящие к увеличению прибыли компании:

- снижение рисков при поставке продукции;
- выбор наиболее адекватного сегмента рынков и клиентов.

2) влияние ИАД на деятельность торговой компании путём разработки проектов развития. Выбраны наиболее перспективные типы проектов:

- организация послеоплатёжного обслуживания;
- организация продаж новых видов продукции;
- новые виды ИАД, более качественная разработка проектов.

3) поддержка принятия решений. Выделены наиболее важные направления деятельности компании, где повышение качества решений может дать наибольший эффект: операционный менеджмент; управление

клиентами; инновационные процессы; более эффективная организация деятельности компании.

Однако возникает вопрос о нахождении оптимального соотношения между выбранными направлениями развития ИАД. Каждое направление развития ИАД можно рассматривать как отдельный инвестиционный проект, то речь фактически идёт о выборе оптимального инвестиционного портфеля, поскольку инвестиционным портфелем предприятия называют сформированную в соответствии с инвестиционными целями инвестора совокупность объектов инвестирования, рассматриваемую как целостный объект управления.

В этой связи рассмотрим научные подходы к выбору оптимального инвестиционного портфеля. Существует ряд принципиально различающихся подходов к выбору оптимального инвестиционного портфеля. Наиболее широко распространён подход, основанный на анализе объёма инвестиций в различные проекты или виды ценных бумаг и связанном с каждым из этих проектов риском. Этот подход был предложен Г. Марковитцем [10] в 1952 году для выбора оптимального портфеля ценных бумаг. В последующие годы этот метод усилиями У. Шарпа [14], Дж. Тобина [15] и ряда других исследователей был существенно доработан и получил широкую известность, особенно в области финансовых инвестиций.

Указанная методика выбора оптимального инвестиционного портфеля и все последующие модификации основываются на статистическом анализе рядов значений курса для доходности различных типов ценных бумаг. Исходя из условий применимости статистических методов, число значений в каждом ряде должно составлять от нескольких десятков и более. В нашем случае доходности различных типов ценных бумаг соответствует доходность различных проектов. Но в рамках данной статьи речь идёт о проектах, которые организуются впервые, т.е. реальных, а не прогнозных данных. И даже если аналогичная интеллектуальная деятельность проводилась в какой-то мере в компании, её эффективность с такой детализацией не оценивалась.

Таким образом, в нашем случае модели Марковитца, Шарпа, и основанные на них варианты, не могут быть использованы для выбора оптимального инвестиционного портфеля в связи с отсутствием данных о прошлой эффективности различных проектов или направлений развития ИАД.

Второй подход связан с разработкой инвестиционных предложений, последующим финансовым анализом и окончательным выбором проектов в портфель [1; 13]. В этом методе для оценки эффективности инвестиций в основном применяются следующие показатели: чистый приведенный доход (net present value или NPV); внутренняя норма доходности (internal rate of return или IRR); срок окупаемости капитальных вложений; рентабельность проекта.

Метод финансового анализа в принципе может быть использован для оптимизации портфеля проектов в области МАД. Однако его использование сопряжено с рядом проблем.

Во-первых, при оценке эффективности проектов может быть использована только численная информация о значениях параметров проекта и взаимосвязях между ними. В то же время большое количество информации о деятельности реального экономического объекта находится в головах у специалистов этого экономического объекта, и может быть извлечено оттуда лишь в виде качественных оценок.

И, во-вторых, в методе финансового анализа нет каких-либо внутренних параметров модели, задающих оптимальное соотношение между объектами. Как раз для этой цели подошли бы качественные оценки специалистов компании.

В качестве такого метода предлагается использование метода анализа иерархий, разработанного Т. Саати [11], и впоследствии получившего широкое распространение для оценки и выбора альтернатив при принятии решений [2; 8].

Этот метод предназначен для решения задач при условии, когда заданы критерии оценки и сами альтернативы, и включает следующие этапы:

1) структуризация задачи (проблемы) в виде иерархической структуры с несколькими уровнями: цели – критерии – альтернативы.

2) лицо, принимающее решение (ЛПР), или специалист (эксперт) в данном вопросе выполняет попарные сравнения элементов каждого уровня. Результаты сравнений переводятся в числа или ранги, от 1-го до 9-ти.

3) вычисляются коэффициенты важности для элементов каждого уровня. При этом проверяется согласованность суждений ЛПР.

4) подсчитывается количественный индикатор качества каждой из альтернатив и определяется наилучшая альтернатива.

Выводы. Для выбора портфеля проектов торговой компании, которые организуются впервые, и для которых нет реальных, а не прогнозных данных их действительной ценности, в сфере повышения качества бизнес-аналитики рекомендуется использовать метод иерархий.

Список использованных источников

1. Ван Хорн Д.С. Вахович Д.М. Основы финансового менеджмента – М.: Вильямс, 2008. – 1232 с.

2. Бузова И.А. Коммерческая оценка инвестиций / И.А. Бузова, Г.А. Моховикова, В.В. Терехова. – СПб.: Питер, 2004. – 432 с.

3. Данилин А.В. Архитектура и стратегия. «Инь» и «янь» информационных технологий / А.В. Данилин, А.И. Слюсаренко. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2005. – 504 с.

4. Духонин Е.Ю. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management / Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 269 с.

5. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 320 с.
6. Каплан Р.С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 512 с.
7. Комов С. Аналитика и разведка в организации – чем работать? / С. Комов // Корпоративные системы. – 2005. – № 5.
8. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие / Н.И. Лахметкина. – М.: Кнорус, 2006. – 184 с.
9. Липсиц И.В. Экономический анализ реальных инвестиций: учебное пособие / И.В. Липсиц, В.В. Косов. – М.: Экономист, 2004. – 347 с.
10. Markowitz H.M. Portfolio Selektion / H.M. Markowitz // Journal of Finance. – 1952. – Vol. 7. – № 1.
11. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.
12. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем / К.Г. Скрипкин. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 256 с.
13. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисков ситуаций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М.: Дашков и К, 2005.– 880 с.
14. Sharpe W.F. Simplified model for portfolio analysis / W.F. Sharpe // Management Sci. – 1963. – Vol. 9. – № 2.
15. Tobin J. Liquidity Preference as Behavior towards Risk / J. Tobin // Review of Economic Studies 25, February, 1958.

УДК 330.131.7 + 338.2

DOI

РИСКОЗАЩИЩЁННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР: ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КРАВЧЕНКО Ю.А.,
старший преподаватель кафедры экономики
предприятия и управления персоналом
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье уточнено понятие управление рисками предпринимательских структур; усовершенствована система управления рисками в процессе развития предпринимательских структур на основе дополнения и детализации её составляющих; обоснован методический подход к оценке рисков снижения эффективности предпринимательской деятельности; предложены базовые элементы механизма рискозащищённости предпринимательских структур.